

Полтерович В.М.
Москва, ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ: СТРАТЕГИЯ ПОЗИТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ЭКОНОМИКА ПОЛНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЦИКЛА¹

Доклад посвящен разработке долгосрочной стратегии социально-экономического развития России. Страны экономического чуда добивались своей цели, первоначально опираясь на так называемые институты догоняющего развития (ИДР), а затем по мере приближения к уровню Западной Европы постепенно отказывались от них, переключая усилия на формирование механизмов экономической и политической конкуренции и встраивание в глобальные цепочки добавленной стоимости (Полтерович, 2016)². В какой мере Россия может опереться на их опыт?

Отвечая на этот вопрос, следует учесть два важнейших обстоятельства. Во-первых, в последние десятилетия механизмы конкуренции обнаруживают пределы своих возможностей, исчерпание их потенциала лежит в основе наблюдаемого кризиса стран золотого миллиарда (Полтерович, 2023а; Банерджи, Дюфло, 2021). Этот факт должен учитываться догоняющими странами при разработке долгосрочных стратегий. Во-вторых, не исключено, что России предстоит находиться под западными санкциями в течение весьма длительного времени, поэтому проблема встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости может оказаться для нее неразрешимой. В условиях доминирования США даже так называемые дружественные страны вынуждены ограничивать экономические связи с Россией и, следовательно, не могут считаться вполне надежными партнерами. Неизбежно окажется под вопросом и опора на параллельный импорт. Он невозможен в достаточных объемах без значительных доходов от экспорта в конвертируемой валюте. Наблюдаемый в настоящее время взлет курса доллара показывает, что это условие вряд ли будет выполняться. Можно ли рассчитывать на преодоление этих трудностей?

Рассматривая вопрос о том, в какой мере опыт стран экономического чуда и стран золотого миллиарда может быть использован при формировании стратегии экономического развития России, следует, прежде всего, заметить, что Запад далеко не однороден. Швейцария, Нидерланды и нордические страны существенно опередили США и по качеству экономических

¹ Доклад посвящен изложению и дальнейшей разработке идей, содержащихся в статье (Полтерович, 2023b); см. также (Полтерович, 2023а).

² Согласно (Полтерович, 2016) к институтам догоняющего развития относятся корпоративистская система управления, индикативное планирование, генеральное агентство развития и ряд других.

и политических институтов, и по темпам экономического роста в долгосрочном периоде; уже сейчас душевой ВВП Швейцарии и Норвегии по паритету покупательной способности выше, чем для США. В работе (Полтерович, 2022) показано, что успех достигнут Семеркой европейских лидеров благодаря коллаборативным преимуществам – более развитым механизмам сотрудничества в экономической и политической сферах. В настоящем докладе подчеркивается, что институты догоняющего развития позволяют наращивать эти преимущества. Значит, необходимо формировать ИДР, уделяя особое внимание механизмам сотрудничества, в том числе, и на этапе значительного сближения с развитыми странами по уровню благосостояния, когда происходит временное укрепление механизмов конкуренции. В этом и состоит стратегия позитивного (не направленного против третьих лиц) сотрудничества. На первом этапе стратегия предусматривает снижение неравенства, достижение высоких уровней доверия граждан друг к другу и государственным институтам, объединение усилий по составлению и реализации индикативных планов, формированию на их основе сетей добавленной стоимости, позволяющих быстро обновлять технологии одновременно в разных отраслях. На втором этапе предусматривается снижение командной роли государства при сохранении его координационных функций, дальнейшее наращивание коллаборативных преимуществ за счет повышения массовой культуры и совершенствования механизмов управления. Такая политика должна привести к построению скоординированной рыночной экономики с высоким уровнем корпоративной социальной ответственности и переходу к консенсусной демократии (Hall, Gingerich, 2009), (Strand., Freeman, 2015), (Amor-Esteban et al., 2019), (Lijphart, 2012). В случае успеха Россия окажется в ряду передовых стран.

До сих пор речь шла об общих принципах формирования стратегии, направленной на обеспечение экономического роста в условиях санкций. Отвечая на второй вопрос, поставленный в начале настоящих тезисов, остановимся на важнейших конкретных направлениях противостояния санкционному давлению. Как уже отмечалось, ослабление санкционного контроля возможно лишь при резком изменении политики США, отказа этой страны от мирового доминирования. Подобное развитие событий неизбежно, но его сроки трудно предсказать. Как показывает опыт Ирана, Россия может оставаться под санкциями в течение десятилетий.

Экономическую систему мы называем экономикой полного ответственного цикла (ЭПлОЦ), если она способна развиваться даже при разрыве внешнеэкономических связей.

Широко распространено мнение, что построить такую экономику невозможно. Придерживаясь этой точки зрения, остается надеяться на то, что всегда найдутся необходимые внешние связи, не подконтрольные санкциям; надежды связаны с параллельным импортом и дружественными странами.

Однако параллельный импорт не решает проблему без достаточных объемов экспорта, санкции на который (в частности, ограничение цен) нередко выгодны импортерам. Поэтому они готовы учитывать санкционные ограничения даже при хороших отношениях с Россией. Снижение экспортных доходов ведет к падению курса рубля и, значит, к удорожанию импорта, в том числе, и параллельного. Кроме того, как показывает опыт, отношения России с другими странами могут меняться в результате проводимой США политики кнута и пряника и/или прихода к власти оппозиции. В условиях жесткого и постоянно усиливающегося санкционного давления единственный способ поддержания значимого экономического роста состоит в создании экономики, близкой к ЭПЛОЦ.

Стратегия позитивного сотрудничества в принципе позволяет формировать отечественные сети добавленной стоимости. Масштабы их формирования можно существенно расширить за счет использования аддитивных технологий, которые многие авторы считают основой очередной технологической революции (см., например, (Galantucci et al., 2019)).

В работе (Attaran, 2017) указан целый ряд преимуществ аддитивных производств над обычными, субтрактивными. Среди них – более высокая эффективность за счет меньшей доли отходов и улучшения качества продукции, удобство проектирования и относительная простота кастомизации товара – создания модификаций, учитывающих предпочтения различных групп потребителей. Но самое главное преимущество аддитивных технологий в свете рассматриваемых проблем состоит в том, что они позволяют существенно снизить зависимость потребителя от производителей и поставщиков потребляемой им продукции и тем самым смягчить последствия санкций. Отпадает необходимость в постоянной связи с производителями и поставщиками для получения запчастей. Потребителю достаточно располагать соответствующими печатающими устройствами, материалами для печати и программами; фактически он становится производителем деталей. Их производство остается эффективным и при малых объемах (Режимчук, 2023), особенно если имеется возможность использовать универсальные 3d-принтеры. Сказанное относится не только к запчастям, но и к комплектующим, да и к самим продуктам. Напомним: ожидалось, что нехватка запчастей явится одной из главных причин быстрого падения производства и услуг в результате санкций. Не случайно Наталья Некипелова, президент крупной топливной компании, в своем выступлении в декабре 2022 г. на форуме, посвященном аддитивным технологиям, отметила резкий рост спроса на услуги АТ-индустрии (Сацкая, 2023а)³.

Многие авторы подчеркивают, что АТ носят сквозной характер, так что развитие аддитивных производств тесно связано с запросами и динамикой значительной части, а в перспективе практически всех отраслей

³ Важность развития аддитивных технологий в России в условиях санкций подчеркивается в статье (Абрамов и др., 2022).

народного хозяйства. Этот факт и принципиальные преимущества АТ над субтрактивными технологиями позволяют говорить о том, что АТ составляют основу очередной технологической революции (Galantucci et al., 2019) наряду с искусственным интеллектом и большими данными⁴. Использование искусственного интеллекта в аддитивных производствах рассматривается как перспективное направление их дальнейшего развития (Режимчук, 2023).

Есть основания считать, что российское правительство придает особое значение инвестициям в аддитивное производство. Об этом свидетельствуют и выступление представителя Президента на форуме, посвященном АТ (Сацкая 2023b), и тот факт, что еще в 2021 году была утверждена стратегия развития таких производств (Стратегия..., 2021). В ней, в частности, говорится: «Межотраслевой характер Стратегии подразумевает включение в контур стратегического планирования также потребителей аддитивных технологий из различных отраслей промышленности, разработчиков и производителей аддитивного оборудования, материалов и программного обеспечения для него». Стратегия предусматривает создание консорциумов, в состав которых могут также входить образовательные и научные организации, институты развития, венчурные компании. Один из подобных консорциумов «Аддитивные технологии» был создан еще в 2016 г. по инициативе правительства Свердловской области.⁵ В 2022 г. Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники и Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики подписали соглашение о создании консорциума «Аддитивные технологии в радиоэлектронике».⁶ В 2020 г. была создана Ассоциация развития аддитивных технологий, выполняющая «функции Центра компетенций, формирующего экосреду для опережающего развития аддитивных технологий в России».⁷

Следует отметить, однако, что предположения, касающиеся прогнозов экономического роста российской экономики и положенные в основу стратегии, не выполняются, что делает необходимым ее пересмотр. Для быстрого развития аддитивных технологий недостаточно разработать стратегию. Необходимы индикативные планы, охватывающие все народное хозяйство. Критически важно развивать производство самовоспроизводящихся 3d-принтеров. Максимальный эффект АТ могли бы дать при наличии системы индикативного планирования, по самой своей природе

⁴ См. также <https://www.cib.barclays/our-insights/3-point-perspective/additive-manufacturing-advancing-the-fourth-industrial-revolution.html>

⁵ https://club.cnews.ru/blogs/entry/zasedanie_nauchnoproizvodstvennogo_konsortsiума_additivnye_tehnologii_v_novouralske

⁶ <https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatija/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-i-rtu-mirea-podpisali-soglashenie-o-sozdanii-konsortsiума-additivnye-tehnologii-v>

⁷ <https://aatd.ru/>

предполагающей тесное взаимодействие, сотрудничество государства, бизнеса и гражданского общества.

В статье (Полтерович, 2023b) высказана гипотеза (согласующаяся с положениями документа (Концепция..., 2023)), в соответствии с которой после завершения конфликта на Украине и отказа США от политики доминирования возникнут условия для возврата к принципам Организации объединенных наций, для формирования системы дружественных взаимодействий между государствами, находящимися на разных стадиях развития. Выбор стратегии позитивного сотрудничества позволил бы России объединиться с Европой, чтобы совместно строить мир всеобщего благосостояния (Myrdal, 1957).

Список использованной литературы:

1. Абрамов И. В., Лукина Ю. Д., Абрамов В. И. (2022). Обеспечение развития аддитивных технологий в России в условиях санкций. *Russian Economic Bulletin*. Т. 5. № 4. С. 198- 204.
2. Банерджи А., Э. Дюфло (2021). *Экономическая наука в тяжелые времена. Продуманные решения самых важных проблем современности*. М.: Изд-во Института Гайдара. 615 с.
3. Концепция внешней политики Российской Федерации (2023). Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 229.
4. Полтерович В. М. (2016). Институты догоняющего развития (к проекту новой модели экономического развития России). *Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз*. Вып. 5(47), 34-56.
5. Полтерович В.М. (2022а). Конкуренция, сотрудничество и удовлетворенность жизнью. Ч. 2. Основа лидерства – коллаборативные преимущества. *Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз*. Т. 15, № 3, 42–57.
6. Полтерович В.М. (2023а). Закат общества конкуренции и стратегия социально-экономического развития России. В. сб.: *Экономика России и мира в эпоху смены мирохозяйственных укладов: теория, методология, практика. Сборник тезисов докладов участников XV Пуццинского симпозиума по эволюционной экономике*. М.: ИЭ РАН, 75-77.
7. Полтерович В.М. (2023b). Догоняющее развитие в условиях санкций: стратегия позитивного сотрудничества. *Terra Economicus*, № 3 (в печати).
8. Режимчук В. М. (2023). Мировой анализ рынка и прогноз развития аддитивного производства. *Industry*. <https://industry3d.ru/at-news/mirovoy-analiz-rynka-i-prognoz-razvitiya-additivnogo-proizvodstva/>
9. Сацкая З (2023а). Настоящее и будущее аддитивных технологий в России. *Аддитивные технологии*. №1, 9-11.
10. Сацкая З (2023b). АТ на пороге квантового скачка? *Аддитивные технологии*. №1, 7-8.
11. Стратегия развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1913-р (2021). <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401404208/>
12. Amor-Esteban V., Galindo-Villardón M.P., García-Sánchez I.M. (2019). A multivariate proposal for a national corporate social responsibility practices index (NCSRPI) for international settings. *Social Indicators Research*, 143(2), 525–560.

13. Attaran M. (2017). The rise of 3-D printing: The advantages of additive manufacturing over traditional manufacturing. *Business horizon*, Vol. 1, 1-12.
14. Galantucci L.M., Guerra M.G., Dassisti M., Lavecchia F. (2019). Additive Manufacturing: New Trends in the 4th Industrial Revolution. In: *Lecture Notes in Mechanical Engineering*; Springer: Cham, Switzerland, 153–169.
15. Hall P.A., Gingerich D.W. (2009). Varieties of capitalism and institutional complementarities in the political economy: An empirical analysis. *British Journal of Political Science*, 39(3), 449–482.
16. Lijphart A. (2012). *Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Second edition. New Haven: Yale University Press.
17. Myrdal G. (1957). *Rich Lands and Pure*. New York: Harper and Row. <https://openlibrary.org/account/loans>
18. Strand R., Freeman R.E. (2015). Scandinavian cooperative advantage: The theory and practice of stakeholder engagement in Scandinavia. *Journal of Business Ethics*, 127(1), 65–85.